

O‘ZBEK TILINING MIFOLOGIK LUG‘AT TARKIBIDA UDUMLAR TASNIFI

**Z.Alimova, FarDU dotsenti,
Z.Ibrohimova, FarDU doktoranti**

Annotatsiya: *Ushbu maqolada marosimlar shakllanishida mifologiyaning o‘rni haqida so‘z boradi. Shuningdek, urf-odat, udum va marosim kabi atamalarning o‘zaro farqi to‘g‘risida o‘zbek tilshunoslari bildirgan fikrlar ham o‘rin olgan.*

Аннотация: *В данной статье рассматривается роль мифологии в формировании обрядов. Также представлены мнения узбекских лингвистов о различиях между такими понятиями, как обычай, традиция и ритуал.*

Abstract: *This article examines the role of mythology in the formation of rituals. It also presents the views of Uzbek linguists on the differences between such concepts as custom, tradition, and ritual.*

Kalit so‘z va iboralar: *mifologiya, marosim, urf –odat, an’ana, udum, irim – sirim.*

Ключевые слова: *мифология, обряд, обычай, традиция, ритуал, поверье.*

Keywords: *mythology, ritual, custom, tradition, rite, belief.*

Dunyo xalqlarida marosimlar negizi ularning qadimgi ma’naviy tafakkuri mahsuli bo‘lgan miqlarga borib taqaladi. Tabiat kuchlari qarshisida ojiz qolish, hayratlanish ibtidoiy odamlar ongida e’tiqod shakllanishi va uning zamirida insonga xos bo‘lmagan qudrat, sirli olamlar haqida tasavvurlar miqlar yaralashiga asos bo‘ldi. Mifologiyalardagi obrazlar kishilar tasavvurida muayyan vazifani, xususan himoya qilish, asrash, omad keltirish yoki tilaklarni amalga oshiruvchi homiy sifatida qadrlangan va bu muayyan hodisaga bag‘ishlangan marosim va udumlarda o‘z aksini topgan. Zamonlar o‘tib, ilm, fan, texnologiya rivojlanib, madaniyatlar taraqqiy etgan bo‘lsa-da, ularning aksariyati bugungi kungacha saqlanib qolgan.

Kishilar e’tiqodi va tasavvuri negizida shakllangan udum, marosim va an’analar o‘zaro bog‘liq bo‘lgani holda, ular ma’no va mazmun jihatdan bir –biridan biroz farq qiladi. Bu atamalar to‘g‘risida U. Qoraboyev shunday fikrlar bildirgan: “An’ana” — tarixiy taraqqiyot jarayonida tabiiy va ijtimoiy ehtiyojlar asosida vujudga keladigan, ajdodlardan avlodlarga meros bo‘lib o‘tadigan, kishilar madaniy hayotiga ta’sir o‘tkazadigan madaniy hodisadir. An’ana o‘ziga xos ijtimoiy qoida sifatida kishilar onggiga singgan (umum yoki ma’lum guruh tomonidan), qabul qilingan tartib va qoidalar majmuasi hisoblanadi”[2,132].

“O‘zbek mifologiyasi” darsligida marosim tushunchasiga shunday ta’rif berilgan:

“Marosim inson hayotidagi muhim voqealarni nishonlashga qaratilgan, rasmiy va ruhiy vaziyatda o‘tadigan, o‘z ramziy harakatlariga hamda maxsus aytim-qo‘shiqlariga ega hayotiy tadbiridir. Marosimlar an’anaviy xarakter kasb etadi. Har bir marosim o‘ziga xos tuzilishga ega. Marosimlar kishilarning ma’naviy ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiladigan ma’naviy hayot qadriyatlarini sirasiga kiradi.

Marosim – bu ko‘pincha an‘ana va urf-odatning tarkibiy qismi bo‘lib, asosan, rasmiy va ruhiy ko‘tarinkilik vaziyatida o‘tadi, o‘zining umum qabul qilgan ramziy harakatlariga ega bo‘ladi. Masalan, aqiqa – ism qo‘yish marosimi, nikohdan o‘tish marosimi, dafn qilish marosimi, xotirlash marosimi, ekishga kirishish (urug` qadash) marosimi, o‘ringa kirishish marosimi va h.k.” [3, 128-129].

N.Karimova o‘zining “O‘zbek marosim folklori haqida tushuncha” nomli maqolasida marosimga quyidagicha ta’rif bergan: “Marosim – 1) diniy yoki an’anaviy urf-odatlar munosabati bilan o‘tkaziladigan ma’raka, yig‘in: diniy marosimlar, to‘y marosimlari, dafn marosimi va boshqalar; 2) tantanalar bilan o‘tkaziladigan rasmiy yig‘in: yubileylar, mukofot berish marosimi, haykalning ochilish marosimlari va boshqalar kiradi [3]. Yana bir izoh; Xalq ichidagi maishiy hayot tarzidan kelib chiqqan holda ularning hayotida yuz beradigan turli voqea va hodisalarning negizi asosida yuzaga kelayotgan jarayon. Masalan: bola tug‘ilishi bilan unga ism qo‘yish maqsadida, “ism qo‘yish” marosimi yoki uni muborakbod etish maqsadida sog‘-salomat ko‘z va suqlardan asrash uchun “aqiqa” marosimini tashkil qilish. Yuqorida aytganimiz kabi beshik to‘yi marosimini shakllantirish jamoatchilik o‘rtasida insoniyat tug‘ilganidan to o‘limiga qadar o‘nlab marosimlar o‘tkazilab kelinmoqda. Marosimlar jamoaviy, mahalliy va oilaviy turlarda o‘tkazilishi bilan ajralib turadi” [4, 327-332].

B.Sarimsoqov urf – odat va marosim tushunchalarining bir - biridan farqini shunday tushuntiradi: “ Urf-odat tushunchasi o‘ta keng bo‘lib, u o‘z ichiga xalqhayotining barcha tomonini — oddiy kundalik udum, rasm-rusum, irim-sirimlar, o‘zaro muomala tarzi hamda barcha marosimlarni butunicha qamrab oladi. Marosim atamasi nisbatan tor tushuncha bo‘lib, u shu xalq hayotining ma’lum sohalarida omma tomonidan qabul qilingan, ko‘pincha ramziy xarakterga ega bo‘lgan va ma’lum kishilar majmui tomonidan maxsus uyushtiriladigan namoyishlardan iborat”[6,12].

U.Qoraboyev “O‘zbek xalqi bayramlari” kitobida “an‘ana”, “urf- odat” va “marosim” atamalarini shunday izohlaydi:

“**An‘ana**” – tarixiy taraqqiyot jarayonida tabiiy va ijtimoiy ehtiyojlar asosida vujudga keladigan, avloddan-avlodga meros bo‘lib o‘tadigan, kishilar ma’naviy hayotiga ta’sir ko‘rsatadigan madaniy hodisadir. An‘ana o‘ziga xos ijtimoiy hodisa sifatida, kishilar onggiga singan (umum yoki ma’lum guruh tomonidan), qabul qilingan tartib va qoidalar majmuasi hisoblanadi.[1,8-9].

Odat (urf-odat) – kishilarning turmushiga singib ketgan, ma’lum muddatda takrorlanib turuvchi xatti-harakat, ko‘pchilik tomonidan qabul qilingan xulq-atvor qoidalari, ko‘nikmasidir [5,8].

An‘ana ijtimoiy hayot, mehnat, madaniyatning barcha sohalariga xos hodisa sifatida juda keng doirani qamrab oladi. **Odat** esa muayyan bir kishining turmush tarzi, xatti-harakati, xulq-atvori, muloqoti va oilaviy munosabatlarida namoyon bo‘ladi [5,8].

Marosim - inson hayotidagi muhim voqealarni nishonlashga qaratilgan, rasmiy va ruhiy ko‘tarinkilik vaziyatida o‘tadigan, umum qabul qilingan tartib-qoidalarga amal qilinadigan tadbir sanaladi [5,8].

Urf- odat va marosimlar avloddan avlodga o'tuvchi, o'zida ezgu niyatlarni va yorqin kelajakka umidni ifodalovchi o'ziga xos harakatlar yig'indisidir. Ularda jarayonga bog'liq maxsus leksemalar, iboralar yoki aytimlar albatta namoyon bo'ladi.

Bu jarayonlar ko'pchilik bilan, o'zaro hamjihatlikda, ko'tarinkilik bilan amalga oshiriladi. Urf – odat va marosimlarning o'ziga xosligi ham shunda.

Urf – odat va marosim funksiyalari:

- kishilarni birlashtiruvchi;
- o'zida ajdodlarning ezgu tilagi, umidi, ishonchini aks ettiruvchi;
- inson hayotida muhim bo'lgan voqealarga o'zgacha ruh bag'ishlovchi;
- obrazli jarayonlar orqali reallikni ifodalovchi

Marosim va urf- odatlar yuqoridagi funksiyalarga ega bo'lib, kishilik jamiyatida muhim ahamiyat kasb etadi, bu bilan jahon madaniyatida ham o'ziga xos o'rin egallaydi.

Adabiyotlar:

1. Axmedova O. O'zbek marosim –udumlarining etnohududiy xususiyatlari. –Toshkent, 2019. B. 8-9.
2. Ashirov A., Atadjanov Sh. Etnologiya. – T.: Iqtisod-moliya, 2008.B.132.
3. Jo'rayev M., O'rayeva D. O'zbek mifologiyasi. – T.: O'qituvchi, 2019. B.128-129.
4. Karimova N.A. O'zbek marosim folklori haqida tushuncha. // Inter education & global study. 2024. №4(1). B. 327–332
5. Qoraboyev U. O'zbek xalqi bayramlari. – T., Sharq, - 2002. B.8.
6. Sarimsoqov B. O'zbek marosim folklori. - T., Fan, - 1986. B.12